

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

JAN BENET I. SUGAROL

Student

Cebu Technological University
Cebu, Region 7, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20153084

Masaya Akong Nakilala Kita

Noong 2020, nakilala kita sa social media. Nagsimula ang lahat sa simpleng pag-uusap hanggang sa hindi natin namalayang nahulog na pala tayo sa isa't isa. Noong Hunyo 2020, naging tayo, ngunit pagdating ng Hulyo ay naghiwalay din tayo. Hindi man nagtagal ang ating paghihiwalay, muli rin tayong nagkabalikan. Paulit-ulit tayong nagkakalayo at nagbabalikan hanggang sa umabot ng isang taon ang ating relasyon. Sa paglipas ng panahon, naniwala akong maayos na ang lahat at hindi na tayo muling maghihiwalay.

Ngunit noong Enero 2023, muli tayong pinaghiwalay ng pagkakataon. Pagdating ng Agosto 2023, muli tayong nagkausap kahit hindi na tayo opisyal na nagkabalikan. Sa paraan ng ating pag-uusap, para bang tayo pa rin. May karapatan pa rin tayo sa isa't isa, at wala kang pagtutol sa mga ipinagbabawal ko sa'yo. Dahil dito, naniwala akong hindi na tayo muling mawawala sa buhay ng bawat isa.

Subalit dumating ang panahon na sinubok ang ating relasyon. Madalas tayong mag-away, at minsan ay inaabot pa ng ilang araw ang hindi pagpapansinan. Hanggang sa dumating ang araw na pinili mo akong iwan. Nakiusap ako sa'yo na huwag mo iyong gawin, ngunit mas pinili mong panindigan ang iyong desisyon. Wala akong nagawa kundi tanggapin iyon kahit labis akong nasasaktan.

Kahit kailan ay hindi ako nagalit sa naging desisyon mo dahil alam kong baka iyon ang makabubuti para sa ating dalawa. Doon tuluyang natigil ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Ngunit hanggang ngayon, may parte pa rin sa akin na naghihintay sa iyong pagbabalik.

Masaya akong nakilala kita, at nagpapasalamat ako sa lahat ng alaalang ibinigay mo sa akin. Mahal na mahal pa rin kita. Hanggang sa muli, aking mahal.